

Método de planos de corte modificado para programación lineal entera en la toma de decisiones cuantitativas

Jenny Márquez A.^{1,2}

¹Escuela de Ingeniería Industrial. Facultad de Ingeniería. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela.

²Programa de Ingeniería. Núcleo LUZ-COL. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.

jenny-astorga@hotmail.com

Recibido: 02-03-2016.

Aceptado: 04-04-2017.

Resumen

El presente artículo se desarrolló con el fin de proponer un cambio en la metodología que se sigue al aplicar el método de plano de corte que ya se conoce como método de solución de los problemas de programación lineal, el cual facilita la toma de decisiones cuantitativas en casos donde el resultado del modelo matemático de programación lineal deba tener como objetivo variables con valores enteros. Los principales autores consultados fueron: Hillier (2010), Eppen y otros (2000) y Taha (1994), en cuanto a la metodología, su diseño es de campo y por el método se considera un modelo matemático, los resultados muestran los cambios en la metodología utilizada actualmente, además se indica que la aplicación de la metodología propuesta estaría limitada a resolver problemas con dos variables de decisión, sin importar el número de restricciones que tengan los problemas. Dicha propuesta se presenta sobre el hecho de que todas las posibles combinaciones de números enteros que cumplan con las restricciones del mismo y que no afecten la solución inicial del problema, pueden pertenecer al rango de soluciones factibles.

Palabras clave: Planos de corte, programación lineal entera, método matemático.

Modified cutting-plane method for integer linear programming in the making of quantitative decisions

Abstract

The present article was developed with the objective of proposing a change in the methodology that is followed when applying the cutting plane method, which is already known as a method of solving linear programming problems, which facilitates the making of quantitative decisions in Cases where the result of the mathematical model of linear programming must aim at variables with integer values. The main authors consulted were: Hillier (2010), Eppen et al. (2000) and Taha (1994), in terms of methodology, their design is field and by the method is considered a mathematical model, results show the changes in the methodology currently used, also indicates that the application of the proposed methodology would be limited to solve problems with